

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIKANI O‘RGANISHDA MANTIQUIY FIKIRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Xoldarova F.M.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259476>

Annatsiya. Bu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tafakkurni rivojlantirishda modellashtirish hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asosiy metodlardan biri ekanligi, maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik tafakkurini rivojlantirishda yanada mukammallashtirish axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurati, mantiqiy fikrlashni yaxshilash uchun loyihalar va metodlar, mantiqiy munozaralar va ularni yechimi keng bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, matematika, jarayon, dolzarb, mantiqiy fikrlash, matematik tafakkur, modellashtirish, loyihalar, metodlar, mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi.

Yurtimizda maktabgacha ta’lim sohasiga bo‘lgan e’tibor tufayli hukumatimiz tomonidan mazkur sohaga oid bvir qancha me’yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mazkur qaror va farmomlarda maktabgacha ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta’lim muassasalari davlat va nodavlat tarmog‘ini kengaytirish hamda moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish, ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo'yildi.

Maktabgacha yosh, odatda, 3 dan 6-7 yoshgacha bo‘lgan davrni ifodalaydi. Bu davirda bolalar o‘zlariga xos mukamallashish, rivojlanish jarayonidan o‘tadilar. Maktabgacha ta'lim, bolalarga o‘yin orqali o‘rganish, ijtimoiy ko‘nikmalarni yaxshilash va asosiy bilimlarni berish uchun mo‘ljallangan. Bu davrda bolalar ijodiy fikrlash, mantiqiy tafakkur, aqliy rivojlanish, nutq boyligi va boshqa ko‘plab ko‘nikmalarni shakllantiradilar. Maktabgacha ta'lim dasturlari, o‘yinlar va faoliyatlar orqali bolalarning bilimlari yanada rivojlanishiga yordam beradi.

Matematikani o‘qitishning dastlabki bosqichlaridanoq bola o‘quv jarayonini matematika dunyoning shartli modellaridan biri ekanligini tushunadigan tarzda tashkil etish juda zarur. Bolaga muayyan mavzu ko‘nikmalaridan ko‘ra ma’lum modellashtirish harakatlarini (ko‘nikmalarini) o‘rgatish zarurroqdir, sababi faqat bu holda u mavhum matematik tushunchalar bilan ongli ravishda ishlay oladi. Yuqoridagilar bilan bog‘liq holda, men tanlagan mavzuning zarurati maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tushunchalarni, matematik muammolarni, aqliy fazilatlarini va modellashtirish harakatlarini rivojlantirish va yanada yaxshilash imkoniyatlarini topishdir. Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bolaning matematik rivojlanishidir.

V.V.Abashinaning fikricha, maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishi elementar matematik tushunchalar va ular bilan bog‘liq mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi natijasida yuzaga keladigan kognitiv faoliyat shakllaridagi sifat o‘zgarishlarini anglatadi. matematik fikrlash uslubini rag'batlantirish va rivojlantirish. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik rivojlantirish va mantiqiy fikrlashni oshirish borasida bir nechta olimlar va

tadqiqotchilar muhim ilmiy izlanishlar olib borgan va ularning asarlari muhim ahamiyatga ega. Ularning ayrimlari quyidagilar:

Jean Piaget: "The Child's Conception of Number": Bu asar bolalarning raqamlar haqidagi tushunchalarini va ularning mantiqiy fikrlashini o'rganadi.

Lev Vygotsky: "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes": Vygotskyni o'zaro muloqot va ijtimoiy muhit orqali fikrlash va o'rganish jarayonini tahlil qilishi bilan tanilgan.

Maria Montessori: "The Absorbent Mind": Ushbu asarda Montessori ta'lim metodologiyasi va bolalarning mustaqil o'rganish jarayoni haqida gapiriladi, shuningdek, matematik tushunchalarni qanday rivojlantirish mumkinligi ko'rsatilgan.

Reuven Feuerstein: "Beyond Intelligence: The Role of Potential in Human Development": Feuerstein fikrlash jarayonlarini va ularni rivojlantirish usullarini o'rganadi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Cathy Fosnot: "Constructing Number Sense, Addition, and Subtraction": Ushbu asarda matematik ta'limda konstruktiv yondashuv va bolalarning mantiqiy fikrlashini qanday rivojlantirish bo'yicha ko'plab misollar keltiriladi.

Bu asarlar maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim nazariy asoslarni taqdim etadi.

Matematikani maktabgacha yoshdagi bollarda yanada rivojlantirishda mantiqiy fikrlashni yaxshilash uchun quyidagi loyihalar va metodlarni amalga oshirish mumkin:

O'yin orqali o'qitish metodi

Sonliq o'yinlar: Bolalarga matematik raqamlarni, sonlarni tanitish uchun o'yinlar tashkil eting, masalan, raqamlarni qo'shish yoki ayirish o'yinlari. Misol uchun, raqamlar bilan belgilangan kartochkalarni tarqatib, ular to'g'ri juftliklarni topishlari kerak.

Mantiqiy jumboqlar metodi

Jumboq o'yinlari: Bolalarga turli xil mantiqiy jumboqlarni taklif qiling. Misol uchun, shakllar, ranglar yoki o'lchamlar bo'yicha tasniflash va ularni to'g'ri joylashtirish.

Konstruktiv faoliyat

Konstruktorlar: LEGO yoki K'nex kabi konstruktorlar yordamida bolalar o'z g'oyalarini yaratishlari va ularni qurishlari mumkin. Bu ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi.

San'at va matematik San'at faoliyati: Bolalarga geometrik shakllarni yaratish uchun rangli qog'ozlardan foydalanishni taklif eting. Bu orqali ular shakllarni tanish va ularning o'zaro aloqalarini o'rganishadi.

Raqamlar va hisoblash metodi

Hisoblash o'yinlari: Kichik raqamlar bilan o'ynab, bolalarga oddiy hisoblash (qo'shish, ayirish) ko'nikmalarini o'rgating. Masalan, "Mening o'yinchoqlarimda 3 ta to'p bor, yana 2 ta to'p qo'shilsa, menda nechta to'p bo'ladi?" degan savollar.

Tabiat bilan o'zaro aloqada bo'lish

Tabiatdagi o'yinlar: Tabiatda bolalar bilan sayr qilib, ularning atrofidagi narsalarni hisoblashni taklif eting, masalan, daraxtlar, gullar yoki qushlar sonini sanash.

O'yinchoq savdosi

Savdo o'yini: Bolalar o'zlarining o'yinchoqlarini sotish yoki almashish jarayonida raqamlar va hisob-kitoblarni amalda qo'llashadi. Bu ularning iqtisodiy fikrlashini ham rivojlantiradi.

Mantiqiy munozaralar

Samarali muhokamalar: O‘yinlar davomida bolalar bilan mantiqiy savollarni muhokama qilish, ularga javob berishga yoki o‘z fikrlarini izoh berishga imkon berish.

Bu faoliyatlar metodlar bolalar uchun matematikani tushunish, fikrlash va mantiqiy fikrlash, matematik masalalarni ham tushunishga zamin bo‘ladi. Muhim jihat shundaki, o‘yin jarayoni juda qiziqarli va hayajonli bo‘lishi, bolalarning mavzuni juda yaxshi tushunishiga va bilishiga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mantiqiy fikrlashni kengaytirish judazarurdir. Bu jarayonda quyidagi yondashuvlar va faoliyatlar yordam berishi mumkin:

O‘yinlar va faoliyatlar: Mantiqiy o‘yinlar, jumladan, kubiklar, va boshqa qiziqarli o‘yinlar bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Raqamlar va geometrik shakllar bilan tanishtirish: Bolalarga raqamlar, shakllar va ularning o‘zaro munosabatlari haqida o‘rgatish, misol uchun, shakllarni birlashtirish shakllarni nomlari, nechta burchakga ega ekanligi yoki raqamlarni o‘sish tartibida joylash kabi jarayonlarni mukammal o‘rganadilar.

Savollar va muammolar: Bolalarga oddiy savollar berish va muammolarni yechishga undash, ularning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Kreativ faoliyat: Tasviriy san‘at va qo‘l mehnati orqali bolalarga o‘z fikrlarini ifodalash imkoniyatini berish, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashlarini birlashtiradi.

Muloqot va muhokama: Bolalarning fikrlarini tinglash va ularga o‘z fikrlarini ifodalash imkoniyatini berish, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Bu yondashuvlar yordamida bolalar matematik bilimlarni o‘zlashtirish bilan birga mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini va masalalarni ham sekin asata tushunib borishlarini rivojlantiradi.

Matematik tafakkurni rivojlantirishda modellashtirish — bu muhim va samarali metodlardan biridir. Modellashtirish orqali bolalar matematik tushunchalarni real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq etish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va muammoni hal qilish ko‘nikmalarini o‘rganishadi. Quyida modellashtirishning asosiy jihatlari va uning afzalliklari keltirilgan: Modellashtirish nima?

Modellashtirish — bu matematik tushunchalarni yoki jarayonlarni oddiy model yoki grafik shaklida ifodalash jarayonidir. Bu jarayon bolalarga muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda yordam beradi.

Modellashtirishning afzalliklari

1. Real hayotga tatbiq etish: Modellashtirish bolalarga matematik tushunchalarni hayotdagi real vaziyatlarga qo‘llash imkonini beradi. Masalan, savdo o‘yinlari yoki muammolarni hal qilishda real ma’lumotlardan foydalanish.

2. Kreativ fikrlash: Bolalar modellashtirish jarayonida o‘z g‘oyalarini yaratishlari va yangi yechimlar topishlari mumkin, bu ularning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini oshiradi.

3. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: Modellashtirish bolalarga matematik muammolarni mantiqiy tarzda yechishga yordam beradi. Ular ma’lumotlarni tahlil qilib, qarorlar qabul qilishadi.

4. Ko‘p jihatdan o‘rganish: Modellashtirish jarayonida bolalar turli matematik tushunchalarni birlashtirish va o‘zaro bog‘liqligini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu ularning tafakkurini kengaytiradi.

5. Hamkorlik va muloqot: Modellashtirish jarayonida bolalar bir-birlari bilan fikr

almashish va jamoaviy ravishda ishlash orqali o‘rganadilar. Bu ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Modellashtirish jarayoni;

1. Muammoni aniqlash: Bolalar biror vaziyatni aniqlash va uni matematik modelga aylantirishga tayyorlanishadi.

2. Modelni yaratish: Ular o‘z fikrlariga asoslanib, matematik model yoki grafik yaratadilar.

3. Yechimlarni sinab ko‘rish: Bolalar o‘z modellarini ishlatib, turli yechimlarni sinab ko‘radilar va natijalarni baholaydilar.

4. Natijalarni tahlil qilish: Ular natijalarni tahlil qilib, qanday yechimlar yaxshiroq ekanligini aniqlaydilar

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki. Bolalarning mantiqiy fikrlashini o‘yin tarzida rivojlantirish metodi juda yaxshi samara beradi. Dars qilgandek, uni majburlab rivojlantirish ijobiy natijaga olib kelmaydi. Maktabgacha yoshdagi bola har tomonlama rivojlana olsa, keyinchalik ko‘p yutuqlarga erishishi oson bo‘ladi. Modellashtirish ham matematik tafakkurni rivojlantirishda kuchli vosita hisoblanadi. Bu jarayon bolalar uchun matematik tushunchalarni tushunishga, matematik shakillarni o‘rganish, shakillar yordamidagi masalalarni bilishga, mantiqiy fikrlashni oshirishga sekin asta matematik masalalarni ham tushunib borishga yordam beradi. Modellashtirish - bu bolalar uchun asosiy ma'lumotlarni mustaqil ravishda kashf qilish va tushunish usuli. Bu usul ham bolarning mustaqil ravishda matematik muammolarni yechishimini topishga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. T., 2018.
2. Mavlonov N.Sh. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining axborot kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan tajriba-sinov ishlarini tashkil etish boqichlari// “Eurasian Journal of Academic Research” xalqaro ilmiy jurnal 2022-yil 13-son
3. N.I.Ismailova va boshqa OTM o‘qituvchilari. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. 2023-yil
4. А.Михайлова. Э.Д.Носова.А.А.Столяр. М.Н.Полякова. А.М.Вербенетс теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. Издательство “детство-пресс” Санктпетербург 2008 й
5. G.E.Djanpeisova, B.N.Xodjimuratova. Matematik tasavvurlarni shakllantirish. /o‘quv qo‘llanma/.Toshkent: “ Innovatsiya-Ziyo”, 2020,
6. N.Ismailova. Development of Skills in Working with Books of Preschool Children as a Social Need International Journal on Integrated Education <https://journal.als.researchparks.org/index.php/IJIE>